

**УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ СІНГАПУРУ:
ДОСВІД ПРОЕКТУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ЄАЕС ТА УКРАЇНИ****Ожигіна В.В.**

Ключові слова: угода про вільну торгівлю, інтеграція, Сінгапур, Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Євразійський економічний союз (ЄАЕС), Україна.

**СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ СИНГАПУРА:
ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЕАЭС И УКРАИНЫ****Ожигина В.В.**

Предмет исследования – соглашения о свободной торговле (ССТ) Сингапура, созданные или на стадии переговоров. Цель – определить особенности и причины проектирования интеграционной системы и политики Сингапура, разработать рекомендации для ЕАЭС и Украины. Методология: системный подход, количественный и качественный анализ. Результаты: на основе анализа ССТ Сингапура с АСЕАН, ЕС, ЕАСТ, США, СААПЗ, Китаем, Индией, Р. Корея, Австралией, Новой Зеландией, Японией, Тайванем, Панамой, Перу, Турцией и др. определены причины и особенности формирования интеграционной системы и политики Сингапура, даны рекомендации для ЕАЭС и Украины. Область применения: создание ССТ ЕАЭС и Украины с учетом мирового опыта. Выводы: 1. Причины: азиатский финансовый кризис, неудачи Доха раунда, роль торгового, промышленного и финансового центра, малая экономика, экспортная ориентация, транснационализация, конкурентоспособность, диверсификация связей, хеджирование рисков. 2. Особенности интеграционной системы и политики Сингапура: ССТ с основными крупными партнерами; диверсификация связей; адаптация к глобализации и рост переговорной силы в АСЕАН; хаб-энд-спок интеграция; разнообразие форм ССТ; всеобъемлющие, новаторские, эволюционирующие и асимметричные ССТ+; значительные эффекты в торговле услугами, ПИИ, трансфере технологий. 3. Рекомендации по проектированию ССТ ЕАЭС и Украины с Сингапуром: акцент на НТБ, торговлю услугами, инвестиции, ОИС, процедуры торговли; длинный переходный период; жесткие правила происхождения; стимулирование включения и создания новых ГЦСС, диверсификации торговли, трансфера технологий; сохранение защитных мер в ССТ; негативный подход к либерализации услуг; ограниченная либерализация госзакупок, миграции.

Ключевые слова: соглашение о свободной торговле, интеграция, Сингапур, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Украина.

**FREE TRADE AGREEMENTS OF SINGAPORE: DESIGN EXPERIENCE
AND PROSPECTS FOR EAEU AND UKRAINE****Ozhigina V.V.**

Subject of the study – Singapore Free Trade Agreements (FTA), established or under negotiation. The aim is to identify the peculiarities and reasons for the design of the integration system and policy of Singapore, to develop recommendations for the EAEU and Ukraine. Methodology: system approach, quantitative and qualitative analysis, theories of integration. Results: Based on the analysis of Singapore's FTA with ASEAN, EU, EFTA, USA, GCC, China, India, R. Korea, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, Panama, Peru, Turkey, etc. identified the reasons and peculiarities of the formation of the integration system and policy of Singapore, given recommendations for the EAEU and Ukraine. Field of application: creation FTAs of the EAEU and Ukraine taking into account the world experience. Conclusions: 1. Causes: Asian financial crisis, failures of the Doha Round, role of the trade, industrial and financial center, small economy, export orientation, transnationalization, competitiveness, diversification of ties, risk hedging. 2. Peculiarities of integration system and policy of Singapore: FTA with major large partners; diversification of links; adaptation to globalization and the growth of negotiating force in ASEAN; Hub & Spock integration; variety of FTA forms; comprehensive, innovative, evolving and asymmetric FTA+; significant effects in trade in services, FDI, technology transfer. 3. Recommendations on the design of the FTA and Ukraine with Singapore: focus on NTBs, trade in services, investment, IPRs, trade procedures; long transition period; strict rules of origin; stimulation of inclusion and creation of new GVC diversification of trade, transfer of technologies; preservation of protection measures in FTAs; negative approach in services liberalization; limited liberalization of public procurement, migration.

Ключевые слова: free trade agreement, integration, Singapore, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Eurasian Economic Union (EAEU), Ukraine.

Страны АСЕАН – участники многих ССТ и планируют новые. Сингапур – лидер среди них по уровню развития и числу ССТ: действует 26 ССТ, идет ратификация или переговоры еще по 17. Это 5 место в мире по числу ССТ после ЕС, Чили, ЕАСТ и Турции [1]. Интересны скорость переговоров, разнообразие форм, широкий региональный, глубокий содержательный охват ССТ. Это предопределило теоретическую актуальность. Практическая же обусловлена тем, что в 2007 г. Украина начала переговоры с Сингапуром [2], в 2014-2016 гг. пыталась возобновить [3], [4]. С 2017 г. идут переговоры ЕАЭС с Сингапуром [5], в 2017-2018 гг. АСЕАН и Сингапур стали приоритетом ОНМД ЕАЭС. Председательство Сингапура в АСЕАН и 50-летие дипломатических отношений с Россией может сыграть положительную роль в заключении ССТ с Сингапуром и развитии всестороннего партнерства АСЕАН-ЕАЭС.

В литературе часто изучается опыт развития Сингапура [6], АСЕАН+6 [7], реже – торговая политика [8], связи с ЕАЭС [9], [10], Россией [11], Беларусью [12], Украиной [13], ССТ Сингапура [14], [15], но публикации не охватывают системно все ССТ.

Предмет исследования – ССТ Сингапура, созданные или на стадии переговоров.

Цель – определить особенности и причины проектирования интеграционной системы и политики Сингапура, разработать рекомендации для ЕАЭС и Украины. Задачи: охарактеризовать причины, содержание, последствия создания ССТ Сингапура, перспективы и направления появления новых; выявить тенденции торговли и ПИИ между участниками ССТ; определить особенности ССТ Сингапура; разработать рекомендации для ЕАЭС и Украины.

Методология: системный подход, количественный и качественный анализ.

Сингапур – малое государство ЮВА с населением 5,6 млн чел. (0,08% мирового). Занимает 720 км². Обделено природными ресурсами (почва, вода, минеральное сырье) и зависит от внешних рынков (экспорт товаров и услуг – 114 и 172% ВВП (3 место в мире), накопленных ПИИ – 231%), импорта энергоносителей (18% импорта), продовольствия (4%) и сырья (4%). Но это одна из самых развитых, открытых и инновационных экономик мира. В 2016 г. ВВП Сингапура составил 297 млрд долл. (0,4% мирового), экспорт товаров и услуг – 849 (2,3%), импорт – 726 (2%), исходящие накопленные ПИИ – 628 (2,6%), входящие – 1096 (4,1%). По ВВП на душу населения в 2016 г. (52817 долл.) он занял 13 место в мире, по экспорту товаров и услуг – 12, ПИИ – 13. Экономический рост 2% в год, инфляция отрицательная (-0,53%), безработица – фрикционная (2,08%). Доля товаров обрабатывающей промышленности в экспорте составляет 82%, высокотехнологичных – 60% [16]. По Индексам делай бизнес и экономической свободы он занимает 2 место, глобальной конкурентоспособности – 3, развития человеческого потенциала – 5, Глобальному инновационному индексу – 7.

Крупный финансовый (3 место), торговый (машины, оборудование, электроника; бытовые товары, фармацевтика, текстиль; сельхозсырье; продукты; энергия и химия; металлы, минералы, стройматериалы [17]) и производственный центр (нефтепродукты, химия, фармацевтика, электроника, текстиль, аэрокосмические товары; телекоммуникационные, медицинские, образовательные, транспортные, логистические, деловые, туристские услуги; технологии безопасности, водопользования, экологические), аэро- (1-е) и морской порт (2-е место).

Сингапур подписал 3 многосторонние ССТ «страна-блок» (с ЕС, ЕАСТ, ССАГПЗ) и 14 двусторонних, идут переговоры еще по 3 (ЕАЭС, САКУ, Тихоокеанский Альянс) и 8 таких ССТ. Все межрегиональные, кроме ССТ с Японией, Китаем, Тайванем, Р. Корея (табл. 1).

Таблица 1. ССТ Сингапура в форме «страна-страна» и «страна-блок»

Партнер	Дата подписания	Дата вступления в силу	Конец переходного периода	Доля экспорта Сингапура		Доля импорта Сингапура		Доля экспорта партнера		Доля импорта партнера	
				1995	2016	1995	2016	1995	2016	1995	2016
Новая Зеландия	14.11.2000	01.01.2001	2001	0,3	0,4	0,2	0,2	1,40	2,32	1,94	2,77
Япония	13.01.2002	30.11.2002	2022	7,8	4,4	21,1	7,0	5,20	3,08	2,04	1,23
ЕАСТ	26.06.2002	01.01.2003	2003	0,4	1,4	1,5	1,7	1,27	1,89	0,27	1,09
Австралия	17.02.2003	28.07.2003	2003	2,2	2,8	1,4	1,0	5,21	2,17	3,11	2,76
США	06.05.2003	01.01.2004	2014	18,3	6,9	15,1	10,9	2,63	1,85	2,45	0,80
Иордания	16.05.2004	22.08.2005	2014	0,011	0,008	0,005	0,007	0,31	0,14	0,38	0,25
Индия	29.06.2005	01.08.2005	2009	1,6	3,0	0,7	2,1	2,84	2,83	4,14	2,39
Р. Корея	04.08.2005	02.03.2006	2016	2,7	4,4	4,3	6,0	5,35	2,51	1,60	1,68
Панама	01.03.2006	24.07.2006	2016	0,3	1,5	0,1	0,002	4,94	0,08	2,41	13,25
Перу	29.05.2008	01.08.2009	2025	0,02	0,02	0,01	0,02	0,04	0,11	0,28	0,26
Китай	23.10.2008	01.01.2009	2010	2,3	13,0	3,3	14,3	2,35	2,12	2,57	1,64
ССАГПЗ	15.12.2008	01.09.2013	2017	1,1	1,6	5,6	7,3	6,40	3,94	1,36	1,00
Коста-Рика	06.04.2010	01.07.2013	2022	0,007	0,008	0,002	0,019	0,09	0,31	0,20	0,21
ЕС	16.12.2012	Ратификация	5 лет	13,5	8,9	13,2	13,6	0,70	0,65	0,69	0,51
Тайвань	07.11.2013	19.04.2014	2028	4,1	4,5	4,1	8,2	3,95	5,77	2,86	3,25
Шри-Ланка	23.01.2018	Ратификация	15 лет	0,30	0,40	0,04	0,03	1,47	1,09	8,43	5,28
Турция	16.11.2015	01.10.2017	2027	0,1	0,1	0,2	0,2	0,66	0,29	0,19	0,18
Мексика	Переговоры с июля 2000			0,16	0,36	0,13	0,68	0,22	0,23	0,40	0,33
Канада	Переговоры с 21.10.2001			0,5	0,2	0,4	0,4	0,19	0,26	0,58	0,18
САКУ	Переговоры с 2005			-	0,13	-	0,41	0,62	1,08	0,69	0,45
Украина	Переговоры с 08.05.2007			0,04	0,003	0,3	0,01	0,11	0,06	0,11	0,05
Колумбия	Переговоры с 24.11.2010			0,014	0,023	0,006	0,090	0,06	0,21	0,20	0,21
ЕАЭС	Переговоры с 26.12.2016			0,8	0,2	0,3	0,9	0,79	0,96	1,43	0,78
ТА	Переговоры с 23.10.2017			0,26	0,42	0,34	0,83	1,51	1,79	1,65	1,34
Египет	Переговоры			0,11	0,09	0,12	0,04	2,48	0,54	0,62	0,50
Пакистан	Переговоры			0,26	0,24	0,05	0,03	1,17	0,33	1,92	1,31
Иран	Обсуждение			0,10	0,04	0,38	0,21	2,16	0,40	0,41	1,40
Марокко	Обсуждение			0,02	0,03	0,002	0,04	0,03	0,75	0,20	0,25

Источник: составлено автором по данным [16], [18].

Первым и единственным преференциальным соглашением Сингапура стала Глобальная система торговых преференций между развивающимися странами (ГСТП). Доля 42 стран ГСТП в экспорте Сингапура выросла с 35 до 38% в 1995-2016 гг., в импорте – с 29 до 32%.

Другие многосторонние проекты с участием Сингапура: АСЕАН и ее ССТ «блок-блок» с АНЗЦЕРТА Австралии и Новой Зеландии, 7 ССТ «блок-страна» с 4 странами АСЕАН+6; Транстихоокеанское стратегическое экономическое партнерство (ТТСЭП); Транстихоокеанское партнерство (ТПП). Идут переговоры по Региональному Всеобъемлющему экономическому партнерству (РВЭП), Азиатско-Тихоокеанской ССТ АТЭС, ССТ АСЕАН-ЕС. Все они межрегиональные, кроме АСЕАН и ее ССТ с Японией, Китаем и Р. Корея (табл. 2).

Таблица 2. Многосторонние ССТ с участием Сингапура

Партнер	Дата подписания	Дата вступления в силу	Конец переходного периода	Охват товары (Т) / услуги (У)	Доля экспорта Сингапура		Доля импорта Сингапура		Доля экспорта партнера		Доля импорта партнера	
					1995	2016	1995	2016	1995	2016	1995	2016
ГСТП	13.04.1988	19.04.1989	1989	Т (ПТС)	35,4	38,4	28,5	31,9	4,84	2,67	3,14	2,61
АЗСТ (АСЕАН)	28.01.1992	01.01.1993	2018	Т	30,3	28,9	22,3	21,8	8,96	4,82	5,85	5,39
АСЕАН-Китай	29.11.2004	01.01.2005	2020	Т	32,7	41,9	25,5	36,1	6,87	3,07	4,96	3,15
ТТСЭП	18.07.2005	28.05.2006	2017	Т / У	1,6	0,7	0,1	0,3	1,34	1,01	2,78	1,30
АСЕАН-Р. Корея	24.08.2006	01.01.2010	2024	Т	33,1	33,4	26,6	27,8	7,95	4,12	4,68	4,37
АСЕАН-Китай	14.01.2007	01.07.2007	2020	У	32,7	41,9	25,5	36,1	6,87	3,07	4,96	3,15
АСЕАН-Япония	28.03.2008	01.12.2008	2026	Т / У	38,1	33,4	43,4	28,8	6,78	4,19	4,00	3,89
АСЕАН-Р. Корея	21.11.2008	14.10.2010	2024	У	33,1	33,4	26,6	27,8	7,95	4,12	4,68	4,37
АСЕАН-АНЗЦЕРТА	27.02.2009	01.01.2010	2025	Т / У	32,9	32,2	23,9	23,1	8,18	4,39	5,35	4,93
АСЕАН-Индия	13.08.2009	01.01.2010	2024	Т	31,9	31,9	23,0	23,9	8,41	4,45	5,69	4,64
АСЕАН-Индия	13.11.2014	01.01.2015	2024	У	31,9	31,9	23,0	23,9	8,41	4,45	5,69	4,64
ТПП	04.02.2016	Ратификация	30 лет	Т / У	51,2	29,5	54,6	32,8	3,65	2,16	2,47	1,24
АСЕАН-ЕС	Переговоры 2007-2009 и с 10.03.2017			Т / У	43,9	37,9	35,5	35,4	1,78	1,38	1,44	1,34
РВЭП (АСЕАН+6)	Переговоры с 13.05.2013			Т / У	47,3	57,0	53,4	52,5	5,79	2,96	3,45	2,65
АТЗСТ (АТЭС)	1994 (Богорское реш.), 2010 (возобн.)			Т / У	77,3	78,0	75,9	72,1	3,86	2,40	2,83	1,79

Источник: составлено автором по данным [16], [18].

Все ССТ Сингапура, кроме ГСТП, сразу или после дополнения (АСЕАН, ССТ с Китаем, Р. Кореей, Индией) приняли форму ССТ+, предполагающую либерализацию торговли товарами и услугами, госзакупок, ПИИ, ОИС и регулирование других условий.

Из табл. 1-3 видно, что те страны, с которыми у Сингапура есть ССТ, были и остались его основными партнерами. Удалось диверсифицировать торговлю и ПИИ, уменьшив зависимость от АСЕАН, Японии и США. Настораживает рост доли Китая, ЕС и Гонконга. Сингапур стал более значим партнером для Новой Зеландии, ЕАСТ, Коста-Рики, Тайваня, Колумбии, по экспорту – для Перу, Канады, САКУ и ЕАЭС, по импорту – для Панамы. В торговле товарами доля ССТ не изменилась, а вот по услугам и экспорту ПИИ она выросла.

Обозначим причины выбора Сингапуром такой активной интеграционной политики:

1) Исторически Сингапур был торговым центром между Китаем и Индией, Востоком и Западом, ЮВА и миром. Под влиянием китайской, индуистской и исламской цивилизаций он стал космополитом, благодаря Великобритании проникся духом либерализма, науки, верховенства права, английского языка [15] как инструмента торговой дипломатии [20].

Таблица 3. Основные партнеры Сингапура по экспорту и импорту товаров и услуг, исходящим накопленным ПИИ в 2000 и 2016 гг., %

Партнер	Экспорт товаров		Импорт Товаров		Экспорт Услуг		Импорт услуг		Исходящие ПИИ		Входящие ПИИ	
	2000	2016	2000	2016	2000	2016	2000	2016	2000	2016	2000	2016
АСЕАН	27,4	29,0	24,7	21,8	11,1	8,8	5,0	4,9	23,4	17,8	4,6	3,7
Китай	3,9	13,0	5,3	14,3	2,3	4,9	1,2	4,3	16,1	16,2	0,5	1,8
Гонконг	7,9	12,6	2,6	0,9	4,2	3,3	2,4	4,0	8,7	6,9	3,2	3,9
ЕС	14,0	9,0	12,0	13,6	12,8	16,7	8,2	15,7	7,5	18,3	26,9	24,9
США	17,3	6,9	15,1	10,9	15,4	10,3	24,3	18,5	6,3	4,0	16,4	20,6
Тайвань	6,0	4,5	4,4	8,2	2,9	1,2	0,9	1,8	3,7	1,0	1,8	1,2
Япония	7,5	4,4	17,2	7,0	7,2	7,0	4,0	3,4	1,0	1,8	15,2	6,9
Р. Корея	3,6	4,4	3,6	6,0	1,9	1,4	0,8	1,7	2,5	1,1	0,2	1,0
Индия	2,0	3,0	0,8	2,1	1,7	2,1	0,8	2,2	0,9	4,8	0,1	1,5
ЕАСТ	0,5	1,4	1,8	1,7	1,1	4,0	0,5	3,2	0,3	1,2	10,2	4,5
Австралия	2,3	2,8	1,7	1,0	3,1	7,2	1,2	2,4	2,5	5,3	1,7	1,1
Новая Зеландия	0,3	0,4	0,1	0,2	0,4	1,0	0,1	0,3	0,9	0,3	0,1	0,3
Прочие	7,3	8,7	10,6	12,3	35,8	36,1	51,2	40,9	26,2	21,4	19,1	28,4
<i>Партнеры по ССТ</i>	<i>75</i>	<i>76</i>	<i>84</i>	<i>83</i>	<i>95</i>	<i>100</i>	<i>83</i>	<i>91</i>	<i>65</i>	<i>72</i>	<i>78</i>	<i>68</i>

Источник: составлено автором по данным [16], [19].

Когда он вышел из состава Малайзии в 1965 г., то начал экспортоориентированную политику, в 1970-е гг. – в наукоемкой промышленности с участием ПИИ. В кон. 1980-х – сер. 1990-х были инновационные изменения, рост прикладных НИОКР и высокотехнологичного производства, становление Сингапура как регионального хаба, привлекающего ПИИ в развитие ИКТ бизнеса (технологий, товаров и услуг), оказывающего финансовые и деловые услуги. С сер. 1990-х гг. была активизация экспорта услуг и интернационализации компаний, рост ПИИ сначала в соседние страны, а затем и на внешние рынки «второго крыла» [6].

Это способствовало после 2000 г. становлению Сингапура как значимого игрока глобальной экономики, появлению конкурентоспособной экономики, которая спокойно выдерживает и даже приветствует присутствие ТНК на внутреннем рынке (благоприятной бизнес-средой; простыми процедурами торговли; развитой торговой и финансовой инфраструктурой; эффективным госуправлением; центральной ролью в ГЦСС; квалифицированными трудовыми ресурсами; удобным географическим положением; широкой сетью ССТ [17]), зависит не только от экспорта товаров, но и услуг, капитала, технологий и труда. Такая политика вызвана отсутствием природных ресурсов, узостью внутреннего рынка, малым размером страны. Именно поэтому Сингапур – рьяный сторонник глобализации и свободы торговли.

Современная торговая политика Сингапура является продолжением его внешней политики. Обширные торговые связи являются частью сложной международной стратегической архитектуры, спроектированной для продвижения и защиты национальных интересов. Эта архитектура способствует росту экономического, политического и дипломатического пространства Сингапура, поэтому остается актуальной для глобальных держав [15].

2) Первым после ГСТП интеграционным соглашением Сингапура стала АСЕАН. Причины создания: малый размер экономик; обретение странами независимости; необходимость защиты суверенитета и устранения конфликтов в регионе мирным путем; неграмотность, болезни и голод, низкий уровень экономического развития и стремление повысить его с опорой на собственные силы; предотвращение вмешательства извне (зависимость от развитых стран, коммунистическая угроза и др.); малая переговорная сила стран в ВТО, ООН и др.

3) Азиатский финансовый кризис 1998-1999 г. стал причиной создания двусторонних ССТ за пределами АСЕАН, в первую очередь, с более развитыми и крупными соседями – Новой Зеландией, Японией, Австралией, Индией, Р. Кореей, Китаем, а также основными партнерами за пределами региона – ЕАСТ, США, гораздо позже начались переговоры с ЕС. Это был беспрецедентный шаг Сингапура, вызвавший критику других членов АСЕАН [15].

4) Следующая причина – вынужденная приверженность открытости и многосторонней либерализации и одновременное недовольство результатами Доха раунда. Создавая ССТ Сингапур формирует себе страховочную сеть в случае неудачи Доха раунда (его начало пришлось на 2001 г, когда Сингапур подписал свое первое двустороннее ССТ – с Новой Зеландией, к 2008 г. переговоры Доха раунда зашли в тупик), гарантирует (страхуя, хеджируя) доступ и выход на рынки, снижает неопределенность отношений со странами и регионами, уже являющимися его значимыми торговыми партнерами либо новыми, формализует и институционализирует их, создавая более благоприятные условия взаимодействия.

5) Зависимый от внешних связей Сингапур не стремился заключать ССТ со всеми подряд, а «плел» свою сеть ССТ по принципу значимости внешнего партнера и выгоды для бизнеса. Сначала его привлекали крупные и динамичные рынки, включая соседние. Партнеры Сингапура по АСЕАН (в т.ч. Малайзия, Индонезия), АСЕАН+6 (в т.ч. Китай и Индия), ЕС, США, ЕАСТ одновременно являются его конкурентами и соперничают между собой. Сингапур понимает, что конкурировать с ними не в состоянии, поэтому играет вынужденную роль партнера, стремясь занять выгодную нишу в их стратегии и получить от этого бонусы.

Зависимость от крупных партнеров потребовала диверсификации внешних связей и поиска рынков в Латинской Америке, Ближнем Востоке, Африке и СНГ.

Итак, Сингапур, стремясь сохранить статус торгового, производственного и финансового центра, углубляет либерализацию на гибкой основе в рамках ССТ+, демонстрируя другим странам и их ТНК свою приверженность к открытости. Они стремятся размещать бизнес и добавлять стоимость в Сингапуре, чтобы получить свободный доступ и выход на широкий спектр внешних рынков с ССТ. Сингапур преодолевает узость внутреннего рынка и гарантирует себе доступ и выход к внешним рынкам, дешевле приобретает товары, услуги, капитал, таланты, технологии, информацию и легче продает свои товары и услуги, беспрепятственно выходит на рынки путем ПИИ и трудовой миграции для работы и обмена опытом.

Далее рассмотрим основные ССТ в хронологическом порядке:

1) Череда двусторонних ССТ Сингапура началась с Соглашения о близком экономическом партнерстве с Новой Зеландией (ANZSCEP, 2000). Переговоры по ССТ прошли быстро – с сентября 1999 по ноябрь 2000 г., а 05.04.2017 г. начато его преобразование в расширенное партнерство с упрощением торговли продуктами, ростом ПИИ, миграции и туризма, учетом вопросов МСБ, безопасности, образования, технологий, инноваций, экологии, управления водными ресурсами. Оно снова станет моделью для других ССТ (табл. 4). В экспорте Сингапура доминируют промышленные товары (доки, платформы, электроника, пластмассы, химия) – 56%, энергоносители – 33%, продукты питания – 11%, в импорте – продукты (молоко, мясо, масла, жиры) – 65%, промышленные товары – 26%, нефтепродукты – 4% [16].

2) В 2002 г. Сингапур подписал Соглашение об экономическом партнерстве (JSEPA) – первое ССТ Японии (табл. 4). 16.03.2007 г. оно преобразовано в партнерство нового поколения, упрощены правила происхождения,

доступа товаров и финансовых услуг, таможенные формальности (с 29.08.2007 г. действует). В экспорте и импорте промышленные товары занимают 88%. В экспорте услуг: транспортные – 18%, телекоммуникационные и ИКТ – 13%, деловые – 15, в импорте транспортные – 36%, торговые – 10% и деловые – 12% [16].

3) Также 13.06.2013 г. обсуждалось обновление ССТ Сингапура с EACT (ESFTA, 2002) за счет упрощения правил происхождения, торговых процедур, доступа на рынки товаров, услуг и капитала [21], учета экологических факторов. ESFTA охватывает промышленные товары (кроме казеина, альбумина, крахмала, клея, красителей, однокарбоновых жирных кислот и спиртов), рыбу, морепродукты и обработанные сельхозпродукты (сахар, конфеты, шоколад, макароны, консервы, соусы, воды). По сельхозпродукции заключены двусторонние соглашения, являющиеся частью ССТ (табл. 4). Сингапур экспортирует промышленные товары (фармацевтику и органическую химию, оптические и мединструменты, машины и приборы) – 62%, драгоценные камни и металлы – 37%, ввозит промышленные товары (часы, товары фармацевтики и органической химии, механические машины и приборы) – 85%, драгоценные камни и металлы – 4%, минеральное топливо и масла – 7%, продукты питания – 3% [16].

Таблица 4. Рост торговли и инвестиций за время действия отдельных ССТ Сингапура

Показатель / партнер по ССТ	Новая Зеландия	Япония	EACT	Австралия	США	Индия	Республика Корея	Китай	ЕС	Тайвань
Год подписания	2000	2002	2002	2003	2003	2005	2005	2008	2012	2013
Экспорт товаров, рост / падение (↓) в разах	3,9	1,6	7,8	2,0	1,1	1,7	1,8	1,4	1,3↓	1,03↓
Экспорт услуг, рост / падение (↓) в разах	11,3	4,9	14,1	6,9	3,0	2,3	1,7	1,8	1,5	1,5
Исходящие накопленные ПИИ, рост в разах	6,7	8,3	16,5	8,4	3,8	28,2	2,0	2,3	2,0	1,02↓
Импорт товаров, рост в разах	3,1	1,4	2,2	1,3	1,7	1,4	2,0	1,2	1,2↓	1,2↓
Импорт услуг, рост в разах	12,5	3,6	16,2	4,0	5,0	4,1	3,0	2,4	1,3	1,3
Входящие накопленные ПИИ, рост в разах	27,5	3,7	4,4	9,5	9,4	19,1	13,2	5,7	1,4	1,8
Доля партнера в товарообороте Сингапура, %	0,3%	6,0%	1,5%	2,0%	9,0%	2,6%	5,1%	14%	11%	6,2%
Доля Сингапура в товарообороте партнера, %	2,6%	2,2%	1,5%	2,5%	1,2%	2,6%	2,1%	1,9%	0,6%	4,6%
Сальдо Сингапура по товарам (+, -)	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+
Сальдо Сингапура по услугам (+, -)	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-

Источник: составлено автором по данным [16], [19].

4) Переговоры по ССТ с Австралией (SAFTA, 2003) анонсированы в ноябре 2000, с апреля 2001 по октябрь 2002 г. проведено 10 раундов (табл. 4). ССТ обновлялось 5 раз, последний 13.10.2016 г. (действует с 01.12.2017) в части образовательных, юридических, профессиональных услуг, госзакупок, трудовой мобильности. По случаю 50-летия дипломатических отношений 19.06.2015 г. подписана декларация от Всеобъемлющем стратегическом партнерстве – 10-летний план укрепления сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, технологий, инноваций, исследований, образования, туризма, культуры, внешней политики, обороны и безопасности. В экспорте Сингапура доминируют промышленные – 59% и энергетические товары – 31%, в импорте пищевые – 28%, энергетические – 27% и промышленные товары – 29%, руды и металлы – 11%, драгоценные камни и металлы - 4%. В экспорте услуг доминируют транспортные – 31%, телекоммуникационные и ИКТ – 12%, деловые – 9% и финансовые – 7%, в импорте транспортные – 38%, торговые – 15% и деловые – 16% [16].

5) Переговоры с США (табл. 4) об их первой ССТ в АТР (USSFTA, 2003) анонсированы 16.11.2000 г., начались 04.12.2000 г. (когда шло вступление Китая в ВТО и нависла угроза усиления его влияния в ЮВА) и завершились в 2003 г. после 11 раундов. Для США это стало важным геополитическим шагом и расширило их влияние в АТР, позволило заключить ССТ с Австралией (2004) и Р. Кореей (2007). Вслед за этим 05.06.2000 г. начато обсуждение ССТ с Канадой, 21.10.2001 г. стартовали переговоры и в 2002-2007 гг. проведено 7 раундов [22], [23] но с ноября 2009 г. они приостановлены. 08.09.2017 г. начато обсуждение ССТ АСЕАН-Канада. Ей интересен экспорт продуктов питания, сотрудничество в сфере деловых, финансовых, строительных, экологических, образовательных, ИКТ и телекоммуникационных услуг, нефте-газовой, аэрокосмической и авто-промышленности, инфраструктуры, науки о жизни. В Сингапуре присутствует 245 канадских ТНК. В 2012 г. создан Деловой Совет Канады и АСЕАН, проведен бизнес-форум АСЕАН-Канада в Сингапуре. Сингапур экспортирует промышленные товары (92 и 88% экспорта в США и Канаду; 68 и 63% – высокотехнологичные), в т.ч. 61 и 58% – машины и оборудование (18 и 30% – запчасти электроники); топливо – 4 и 8%, текстиль – 1 и 3%, каучук – 0,2 и 0,8%, а импортирует промышленные (90 и 82%; высокотехнологичные – 53 и 51%), в т.ч. 90 и 54% – машины и оборудование, 14 и 19% – химию. В экспорте услуг в США: транспортные – 34%, деловые – 22%, техобслуживание и ремонт – 10%, в импорте: транспортные – 13%, за пользование ОИС – 30% [16], [19].

6) В 2000-е гг. началось освоение Западной Азии (4,5% ТО), стремясь использовать потенциал нефтяного региона и участвуя в его проектах – от промышленности, телекоммуникаций и строительства

портовой, транспортной и нефтегазовой инфраструктуры, переработки отходов до розничной торговли, медицины, образования, туризма, производства обуви, безопасности. Созданы ССТ с Иорданией (2004), ССАГПЗ (2008), Турцией (2015) [18], [22].

ССТ с Иорданией (SJFTA, 2004) для нее стало первым в АТР. Пять раундов переговоров заняли год и завершились 29.04.2004 г. В 2004-2007 гг. шли переговоры с Катаром, Кувейтом, Бахрейном, Саудовской Аравией и ОАЭ. Первый раунд с Катаром прошел 24.12.2004 г., второй – в феврале 2005 г. К 27.11.2006 г. ССТ согласовано. В декабре 2005 г. решено расширить его на ССАГПЗ. С 17.01.2007 по 28.01.2008 прошло 4 раунда переговоров с ССАГПЗ и подписано GSFTA. Это первое ССТ ССАГПЗ в АТР. С января 2013 г. обсуждалось ССТ с Турцией (TRSFTA, 2015), через год начаты и 06.10.2015 г. успешно завершены переговоры. Сингапур обеспечивает Турции выход в АСЕАН, она хочет создать ССТ с Индонезией, Вьетнамом и Таиландом и стать для АСЕАН партнером по диалогу. Для Сингапура Турция – точка входа в ЕС, Восточную Европу, Западную и Центральную Азию [23].

7) Также 27.05.2003 г. Сингапур вышел в Южную Азию (3,6% ТО) – начались переговоры и в 2005 г. подписано Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (СЕСА) с Индией. Это первое двусторонне межрегиональное ССТ Индии. Позже было ССТ со Шри-Ланкой (2018), начаты переговоры с Пакистаном, Ираном. Сингапур считает Индию противовесом влиянию Китая. В экспорте в Индию: промышленные – 84% и энерго-товары – 7%, в импорте нефть – 49%, промышленные – 34%, руды и металлы – 7%, пищевые и ювелирные – по 5%. В экспорте услуг: транспортные – 40%, страховые – 13%, в импорте транспортные – 20%, телекоммуникационные и ИКТ – 37%, деловые – 14% [16], [19] (табл. 4).

В 2000-е гг. достичь ССТ со Шри-Ланкой не удалось, но 18.06.2016 г. начались переговоры. Сингапур интересен рынок сбыта и транзит через Индийский океан, Сингапур же является воротами в ЮВА. Около 350 сингапурских компаний обосновались в Шри-Ланке в строительстве, инфраструктуре, производстве продуктов. В 2017 г. ТО составил 2,7 млрд долл. (3,8% ТО Шри-Ланки и 0,2% – Сингапура), в т.ч. экспорт Сингапура – 2,5 [16].

Переговоры с Пакистаном начаты в июне 2005 г., но спустя 4 раунда ССТ так и не подписано. Пакистанская бизнес-среда похожа на индийскую, если не считать низкой квалификации кадров и террористической угрозы. ССТ с Ираном обсуждается с 12.12.2004 г. с возобновлением связей после 30-летнего перерыва. Интересно сотрудничество в нефтегазовом секторе, логистике, портовых услугах и промышленном парке в Иране [23].

8) Торговые связи с Р. Кореей начались в 1950 г., когда ее миссия посетила колонию, дипломатические – в 1975 г. ССТ с Сингапуром (KSFTA, 2005) – первое корейское ССТ в Азии (табл. 4). В экспорте и импорте Сингапура: промышленные – 92 и 83% и энергетические товары – 5 и 15%, в экспорте услуг транспортные – 34%, страховые – 19%, финансовые – 12%, деловые – 9%, в импорте транспортные – 48%, торговые – 10%, деловые – 9% [16].

9) В 2000 г. началось проникновение в Латинскую Америку (2% ТО), созданы ССТ с Панамой (2006), Перу (2008) и Коста-Рикой (2010), идут переговоры с Мексикой и Колумбией [17], [22]. Это соответственно 1; 9; 12; 2 и 6-й торговые партнеры Сингапура в ЛА. Сингапур является для Панамы 1-м торговым партнером в ЮВА, для остальных – 5-м. С начала действия ССТ ТО с Панамой, Перу и Коста-Рикой вырос соответственно в 1,8; 3,2 и 0,1 раза и в 2016 г. составил 4915; 130 и 80 млн долл. ТО с Мексикой и Колумбией равен 3112 и 329 млн долл. Сальдо в торговле с Коста-Рикой, Мексикой и Колумбией отрицательное [16].

Переговоры с Панамой стартовали 17.02.2004 г. и после 3 раундов 01.03.2006 г. подписано PSFTA [22]. Сферы интересов: морская логистика, телекоммуникации, модернизация портов Панамы, наука и образование [23]. Сингапур экспортирует органическую химию, азотные соединения – 35%, оборудование, медикаменты, запчасти, подшипники, насосы, ювелирные изделия, одежду, импортирует кофе, рыбу, алкоголь – 14%, промышленные товары – 84% (часы – 43%, азотные соединения – 25%, текстиль – 3%) [16].

Переговоры с Перу анонсированы 22.11.2004 г., с 14.02.2006 по 29.08.2007 г. проведено 4 раунда, в 2008 г. подписано PeSFTA [22]. Вывозятся энергетические – 46%, продовольственные – 19% (рыба), промышленные товары – 34%, ввозятся золото – 57%, нефтяные масла – 16%, продовольственные – 17% и промышленные товары – 9% [16].

После 4 раундов переговоров с Коста-Рикой (01.12.2008 – 29.01.2010) подписано SCRFTA [22]. Интересно сотрудничество в логистике, телекоммуникациях, ИКТ [23].

Стремление Колумбии вступить в АТЭС и выйти на рынки АТР привело к созданию торгового офиса в Сингапуре и началу переговоров по ССТ в 2010 г., но оно подписано не было. Переговоры по MSFTA с Мексикой анонсированы в сентябре 1999 г. и начались в июле 2000 г. Дальше 4 раундов (последний 13.11.2000 г.) страны не продвинулись. Но 06.06.2012 г. Мексика, Чили, Перу и Колумбия учредили ТА для совместного освоения АТР, 23.10.2017 г. и 29.01.2018 г. он провел переговоры с Сингапуром [18].

10) Отношения с Китаем начались в 1990 г., но и до этого были тесные связи. Хотя недавно они осложнились спором вокруг Южно-Китайского моря, военным присутствием США и захватом бронетранспортеров на таможне Гонконга, в целом Сингапур поддерживает позицию Китая в ЮВА. ССТ с Китаем (CSFTA, 2008) подписано после 2 лет и 8 раундов переговоров, 27.07.2011 приняты поправки. Это первая двусторонняя ССТ Китая в АТР. С ноября 2015 г. идут переговоры о модернизации, 18.10.2017 г. был 4-й раунд (табл. 4). В экспорте и импорте лидируют промышленные – 87 и 86% и энерго-товары – 8 и 9%. В экспорте услуг: транспортные – 47% и финансовые – 13%, в импорте транспортные – 42% [16], [19].

11) В 1972 г. начались связи ЕЭС и АСЕАН. В 1980 г. подписано соглашение о сотрудничестве, в 2007 г. – декларация о расширенном партнерстве, в 2012 г. ЕС подписал Договор о дружбе и сотрудничестве в ЮВА, в 2015 г. учредил представительство в АСЕАН. 07.09.2004 заключено Экономическое и торговое соглашение Сингапур-ЕС (переговоры с 2002 г.), 09.05.2006 г. Сингапур предложил заключить EUSFTA. В 2007 г. начаты переговоры по ССТ ЕС-АСЕАН, но в 2009 г. они приостановлены и в марте 2010 г. перешли в двусторонний формат. 7 раундов переговоров по EUSFTA завершились подписанием в 2012 г. (табл. 4). Но ЕС отложил ратификацию. EUSFTA дополнено Соглашением о партнерстве и сотрудничестве (14.10.2013) в области образования, транспорта, энергетики, культуры, прав человека, науки и технологий. Сингапур будет координационным центром инвестиционной стратегии ЕС в ЮВА. 10.03.2017 г. возобновились переговоры ЕС-АСЕАН [23].

12) Чтобы не дразнить Китай, ССТ с Тайванем (ASTER, 2013) названо Соглашением между Сингапуром и отдельной таможенной территорией Тайваня, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу по экономическому партнерству, это шаг к ССТ Тайвань-АСЕАН. Связи через Тайваньский пролив улучшаются, и Китай готов к тому, чтобы Тайвань получил какое-то международное пространство (табл. 4). В экспорте и импорте с Тайванем преобладают промышленные товары – 92% (машины и оборудование – 75 и 83%) [16], [23].

13) В 2016 г. ТО Сингапура с Африкой составил 6 млрд долл. (1%), исходящие ПИИ – 25,2 (3,3%), входящие – 19,9 (2%). В Африке действует 60 ТНК Сингапура. Сферы интересов: торговля, инвестиции, туризм, логистика, техпомощь, образование, борьба с преступностью и терроризмом, воздушный транспорт. В 2005 г. безуспешно велись переговоры с САКУ (0,3% ТО), в 2004 г. обсуждались и в ноябре 2006 г. начались переговоры с Египтом, в январе 2007 г. – с Марокко. Сфера интересов: сельское хозяйство, ресурсы, городское планирование, туризм, нанотехнологии, ИКТ-сектор. Проводится бизнес-форум Сингапур-Африка. Созданы центры в Найроби (Кения), Аккре (Гана) и Йоханнесбурге (ЮАР) [23].

14) О начале переговоров с Украиной объявлено 08.05.2007 г. [2]. Страны не являются значимыми торговыми партнерами друг друга – 0,01% ТО Сингапура и 0,1% Украины и за 2007-2016 гг. их ТО сократился в 17 раз. Сингапур экспортирует промышленные товары – 88% и продовольствие – 11%, а импортирует энергетические – 50%, промышленные – 37% (металлургические – 18%, машиностроительные – 12%) и продовольственные – 10%. Сальдо отрицательное [16]. Украина заинтересована в импорте услуг, ПИИ и технологий.

15) В 2015 г. обсуждалось ССТ ЕАЭС-Сингапур, 18.05.2016 г. подписан меморандум о взаимопонимании для углубления связей, регулярного взаимодействия, сотрудничества в таможенном управлении, торговле услугами, инвестициях и ИКТ, формирования ССТ. 27.10.2016 г. началась и в середине 2017 г. закончилась оценка целесообразности ССТ и начаты переговоры. ЕАЭС рассматривает Сингапур и Вьетнам как ворота в АСЕАН и АТР. В 2018 г. ожидается завершение переговоров. ЕАЭС интересно сотрудничество в энергетике, промышленности, инновациях, технологиях, цифровой экономике, логистике, транспорте, экспорте продовольствия. Сингапур заинтересован в инвестировании и экспорте услуг.

Сингапур занимает незначительное место в ТО ЕАЭС (0,4%), России (0,5; 95% ТО ЕАЭС), Казахстана (0,1; 3%), Беларуси (0,1; 1,4%), Кыргызстана (0,2; 0,3%) и Армении (0,1; 0,1%). На ЕАЭС приходится 0,5% ТО Сингапура. За 2010-2016 гг. ТО сократился в 1,2 раза. Сингапур вывозит промышленные товары – 93%, продовольственные – 4% и энергетические – 4%, а ввозит энергетические – 95%, промышленные – 2% и металлы – 3%. Сальдо отрицательное. Если для Беларуси, как и России, основу экспорта составляют энергоносители – 86% (также важны промышленные товары – 8%, в т.ч. удобрения), то для Казахстана руды и металлы – 86%, Армении – промышленные товары – 97% (текстиль 25%), Кыргызстана – промышленные 100% (текстиль 79%) [16]. Доля Сингапура в экспорте и импорте услуг России составляет 0,7% (транспортные – 67%) и 0,4% (транспортные – 14%, туристические – 11%). Доля России в экспорте и импорте услуг Сингапура – 0,08 и 0,06%. Экспорт услуг России в Сингапур за 2012-2016 гг. вырос в 1,9 раза, импорт – в 1,7 раза. На Сингапур приходится 1% входящих (38,7 млн долл.) и 4% исходящих ПИИ (888 млн долл.) России, 0,02% входящих (4,1 млн долл.) и 0,6% исходящих ПИИ (5 млн долл.) Беларуси, 0,8% входящих (180 млн долл.) и 0,3% исходящих ПИИ (14,2 млн долл.) Казахстана. ЕАЭС заинтересован в импорте услуг, ПИИ и технологий, экспорте продовольственных и промышленных товаров.

Также Сингапур участвует в 3 альтернативных мегаблоках – ТТП, РВЭП и АТЗС:

А) В 1990-е гг. премьер-министр Малайзии предложил Восточноазиатское сообщество (ВАС) с Китаем, Японией и Р. Корея. После азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. АСЕАН осознала зависимость от ПИИ и доллара США. Для ее нивелирования появился регулярный механизм АСЕАН+3 с соседними Японией, Р. Корея и Китаем. В 2000 г. принята Чиангмайская инициатива о взаимном предоставлении иностранных валют для предотвращения валютных спекуляций с национальной валютой [7]. В 2001 г. обсуждался проект Восточноазиатского соглашения о свободной торговле (ВАССТ, ЕАФТА).

Со вступлением Китая в ВТО в 2001 г. и восстановлением после кризиса, позиции Китая и Японии усилились. Чтобы нивелировать и их влияние, в 2005 г. инициирован Восточноазиатский Саммит (АСЕАН+6) с Индией, Австралией и Новой Зеландией. 14.12.2005 г. решено к 2020 г. создать ВАС. В 2007 г. Япония предложила Всеобъемлющее экономическое партнерство (СЕРЕА), АСЕАН начала строительство Экономического сообщества, а в 2008 г. Австралия предложила Азиатско-Тихоокеанское сообщество с участием АСЕАН+6 и США. В ЮВА идет острая борьба Китая, США, Японии, Австралии и Индии, но после глобального кризиса 2008-2009 гг., катастрофы в Японии в 2011 гг. лидерство Китая стало очевидным [7]. Стремясь удержать инициативу 14-19.11.2011 г. АСЕАН предложил консолидирующий мегаблок РВЭП на

основе АСЕАН+6, в который могут войти любые страны, имеющие ССТ с АСЕАН как группой, включая партнеров по АСЕАН+6. Решение о начале переговоров объявлено 25.08.2012 г., они стартовали 13.05.2013 г. Проведено 14 раундов.

В) ТТП – мегаблок, консолидирующий двусторонние ССТ с участием стран НАФТА, АСЕАН (Сингапур, Бруней, Вьетнам, Малайзия) и АСЕАН+6 (Австралия, Новая Зеландия, Япония), Перу и Чили. Оно стало противовесом усилению позиции Китая после глобального кризиса и поэтому было поддержано отдельными членами АСЕАН.

ТТП планировалось на основе ССТ Сингапур-Новая Зеландия (2001) и расширения состава возникшего на его основе ТЗ-СЭП (РЗ-СЕР) Чили, Новой Зеландии и Сингапура. Переговоры по ТЗ-СЭП начались в 2002 г. в АТЭС. Также присутствовала, но потом не участвовала, Мексика. На 3-м раунде приглашен Бруней, ТЗ-СЭП переименовано в ТТСЭП (TPSEP, Pacific-4, P4), подписано в 2005 г. [22]. Расширение ТТСЭП планировалось за счет Перу, Австралии и Вьетнама. 04.02.2008 г. решили участвовать США. Переговоры 8 стран начались 15.03.2010 г., а 05.10.2010 г. к ним присоединилась Малайзия, 18.06.2012 г. – Мексика и Канада, 13.03.2013 – Япония. 19 раундов и 13 совещаний завершились 05.10.2015 г. ТТП было подписано 04.02.2016 г. в Окленде (Новая Зеландия), но так и не ратифицировано США (уведомление от 30.01.2017) в связи с решением о выходе из ТТП (23.01.2017) после президентских выборов 2017 г. и начале двусторонних переговоров. В силу этого, остальные члены ТТП провели несколько дополнительных совещаний и 23.01.2018 г. успешно завершили обсуждение нового Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о ТТП (CPTPP) [22].

С) Формирование ССТ в АТЭС началось с Богорских целей о свободной и открытой торговле и инвестициях в АТР (1994). Конкретные шаги по АТЗСТ (ФТААР) от Чили и Канады до Китая и Австралии обсуждались в 2007 г. на XV Саммите АТЭС в Сиднее, в 2010 г. на XVIII Саммите в Иокогама подписано Соглашение о формировании АТЗСТ, в 2014 г. на XXII Саммите в Пекине решено принять конкретные шаги по ее созданию, одобрена Пекинская дорожная карта для вклада АТЭС в реализацию АТЗСТ. Проведено сравнительное исследование более 150 ССТ в регионе АТЭС, выгод и издержек, проблем ее создания.

В ССТ доля взаимного экспорта товаров выросла с Новой Зеландией, ЕАСТ, Панамой и Тайванем. Есть потенциал роста с Турцией, Канадой, Египтом и ЕАЭС (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Доля взаимного экспорта товаров между Сингапуром и странами ССТ в общем экспорте товаров стран ССТ (без учета торговли внутри ЕАСТ, АСЕАН и др.), %

Источник: составлено автором по данным [16].

Рисунок 2. Доля взаимного экспорта товаров между Сингапуром и потенциальными партнерами по ССТ в общем экспорте стран ССТ в 2016 г. (без учета взаимной торговли внутри ЕАЭС, САКУ, ЕС и т.п.), %

Источник: составлено автором по данным [16].

Все соглашения Сингапура – прогрессивные и всеобъемлющие ССТ+ широкого охвата (табл. 5), включающие правила ВТО плюс и ВТО экстра, регулирующие ГЦСС. Это 2 и 3 поколение ССТ, регулирующих торговлю товарами, услугами (широкий охват секторов, 4 способа поставки, специфические условия по ряду секторов), ОИС, инвестиции и др.

Таблица 5. Содержание ССТ с участием Сингапура

Содержание	АСЕАН-АНЦЕРТА	АСЕАН-Китай	АСЕАН-Индия	АСЕАН-Япония	АСЕАН-Р. Корея	АСЕАН	Сингапур-Китай	Сингапур-Коста-Рика	Сингапур-ЕАСТ	Сингапур-ССАГПЗ	Сингапур-Индия	Сингапур-Япония	Сингапур-Иордания	Сингапур-Р. Корея	Сингапур-Новая Зеландия	Сингапур-Панама	Сингапур-Перу	Сингапур-Австралия	Сингапур-Тайвань	ТП СЭП	Сингапур-США	ГСТП	
Импортный тариф (% устраним партнером)	90	85	90	96	80	100	95	95	99,8	99	82	92,1	100	91,6	100	98	87	100	100	100	100	100	
Тарифные квоты	+		+		+	+																	
Количественные ограничения	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+			+	
Правила происхождения (% доб. стоим.)	40	40	35	40	40	40	40	35	30-50	35	40	40	35	40	40	35	35-60	30-50	+	45-50	40-60	+	
Экспортные тарифы и сборы												+		+		+	+		+	+	+	+	
Экспортные ограничения	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+		
Санитарные, фитосанитарные меры	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Технические барьеры	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Защитные меры	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Меры по платежному балансу (товары)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+	
Антидемпинговые меры		+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Компенсационные меры		+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Субсидии (товары)	+	+			+		+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	
Торговля услугами	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Либерализация инвестиций	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+		+	
Защита/поощрение инвестиций	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	
Внутреннее регулирование	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Защитные механизмы (услуги)	+	+	+		+		+				+		+					+					
Меры по платежному балансу (услуги)	+	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Субсидии (услуги)	+	+	+		+		+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Перемещение физических лиц (услуги)	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Эволюция, пересмотр, расширение ССТ	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+			+	+		+	+		+		+	
Исключения (общие, для безопасности)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Вступление, расширение						+			+	+	+				+	+	+	+	+	+	+	+	+
Урегулирование споров	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Государственные закупки								+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Интеллектуальная собственность	+			+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Конкуренция	+			+			+	+	+			+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Монополии и госпредприятия	+		+				+		+	+		+			+		+	+	+	+	+	+	
Окружающая среда	+	+		+	+		+	+							+	+					+	+	
Миграция труда	+						+														+	+	
Электронная коммерция	+						+			+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	

Источник: составлено автором по данным [18].

Для 3 поколения характерны вопросы «зеленой» экономики, устойчивого и инклюзивного развития, электронной коммерции, безбумажной торговли, МСП, трудовых и гендерных норм, научно-технического сотрудничества, регулятивной конвергенции, эволюции а («живое» ССТ).

Доля взаимного экспорта услуг выросла во всех ССТ – более значительно, чем товаров. Доля взаимных ПИИ выросла с Австралией, США, Индией, Тайванем, Р. Корея (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Доля взаимного экспорта услуг между Сингапуром и странами ССТ (по услугам) в общем экспорте услуг стран ССТ (без торговли внутри АСЕАН и т.п.), %

Источник: составлено автором по данным [16], [19].

Рисунок 4. Доля взаимных накопленных ПИИ Сингапура со странами ССТ в исходящих накопленных ПИИ стран ССТ (без учета ПИИ внутри АСЕАН, АНЗЦЕРТА), %

Источник: составлено автором по данным [19].

Результаты работы. На основе анализа ССТ Сингапура определены причины и особенности МЭИ, с учетом которых даны рекомендации для ЕАЭС и Украины. Особенности:

- использование АСЕАН для адаптации к глобализации [24, с. 51], повышения переговорной силы в отношениях с крупными партнерами с одновременной хаб-энд-спок интеграцией с третьими странами и участием в трех альтернативных мегаблоках;
- разнообразие форм ССТ – «страна-страна», «страна-блок», «блок-страна», «блок-блок»; меж-, мега- и региональные; 2 и 3 поколение ССТ;
- заключение ССТ с соседними, основными, более развитыми и довольно крупными экономическими партнерами с целью углубления либерализации отношений за пределами норм ВТО и нивелирования чрезмерной зависимости от каждого из них в отдельности, а также последующий поиск более мелких партнеров для диверсификации внешних связей;
- более выраженный прогресс во взаимной торговле услугами и ПИИ, по сравнению с торговлей товарами; оценить обмен ОИС, талантами, знаниями и технологиями сложнее, но, с учетом специализации Сингапура, можно предположить существенный рост и здесь;
- обязательный со всеми партнерами широкий охват соглашений (ССТ+), включение прогрессивных обязательств, роль новатора – введение норм, ранее не применявшихся;
- эволюционирующий характер ССТ, их постоянное совершенствование;

- асимметричность старых ССТ по размеру экономики и уровню развития (малая-большая, НИС-развитая) и новых ССТ – по уровню развития; тяготение к ССТ с большими и/или растущими рынками (ЕС, САКУ, ЮАР, Турция, Иран, ТА, ЕАЭС).

Выводы. Для ЕАЭС и Украины важно следующее при заключении ССТ с Сингапуром:

- поскольку в торговле товарами с Сингапуром тарифные барьеры и так отсутствуют, акцент важно сделать на нетарифные меры, торговлю услугами, инвестиции, ОИС, упрощение процедур торговли, тем более, что Сингапур приемлет только этот формат;
- такая смелая открытость требует переходного периода – 10-20 лет в практике Сингапура, жестких правил происхождения (40-60% местной добавленной стоимости, спецправила для ряда товаров, кумуляция между странами ССТ и ее отсутствие с третьими странами);
- использование потенциала ССТ Сингапура для включения в ГЦСС совместно произведенных с ним товаров и услуг, соответствующих правилам происхождения этих ССТ;
- сохранение права применять специальные защитные меры во взаимной торговле для защиты от демпинга и субсидирования экспорта (в ССТ Сингапура это возможно);
- ССТ должна способствовать не только либерализации торговли и инвестиций, но и диверсификации экспорта ЕАЭС и Украины, росту доли высокотехнологичных товаров, трансферу технологий и знаний, поддержке совместных инвестиционных проектов, сокращению барьеров в торговле промежуточными товарами, устойчивому развитию, включению в сформированные и созданию новых ГЦСС, для этого должны быть приняты меры, дополняющие ССТ, иначе, как показал опыт Перу и Панамы, этого может и не произойти;
- опасно соглашаться на часто используемый Сингапуром позитивный подход в либерализации торговли услугами, более приемлем негативный (применялся в ССТ с Коста-Рикой, Перу, Австралией, Тайванем, ТЭСЭП) или гибридный (с Р. Корея, Панамой и США);
- либерализация госзакупок, доступа физлиц и трудовых ресурсов, включение норм по окружающей среде, конкуренции, МСП также пока должны носить ограниченный характер;
- наличие эволюционной оговорки позволит в будущем пересматривать и совершенствовать ССТ, добавлять новых участников при расширении состава ЕАЭС.

Список использованных источников

1. Ожигина В.В. Многоуровневое экономическое интеграционное проектирование и интеграционная политика в современных условиях // Белорусский экономический журнал. – 2017. – №2 (79). – С. 129-143.
2. *Ukraine, Singapore begin FTA negotiations [Electronic resource].* – 2007. – Mode of access: <https://www.bilaterals.org/?ukraine-singapore-begin-fta&lang=en>
3. *Украина снова предлагает Сингапуру создать зону свободной торговли.* – 2014. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minfin.com.ua/2014/12/09/5484151/>
4. *Украина готовится подписать ЗСТ с Сингапуром и Вьетнамом.* – 2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vesti-ukr.com/strana/132670-ukraina-gotovitsja-podpisat-zst-s-singapuirom-i-vietnamom>
5. *Сингапур намерен заключить соглашение с ЕАЭС.* – 2017. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/economy/20170217/1488266856.html>
6. Авдокушин Е.Ф., Фролов А.В. Основные черты и особенности становления и развития национальной инновационной системы Сингапура // Вопросы новой экономики. – 2011. – №3. – С. 43-56.
7. Дроздова Л.В., Пале С.Е. Страны АСЕАН: курс на объединение экономических интересов Интеграционная политика Восточноазиатских государств после глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. // Азия и Африка сегодня. – 2014. – №3 (680). – С. 33-37.
8. Воловик Н.П., Приходько С.В. Торговая политика Сингапура // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – Т. 2016. – №6. – С. 29-39.
9. Зеленева И.В., Концова Е.А. АСЕАН и ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудничества // Управленческое консультирование. – 2015. – №11 (83). – С. 112-123.
10. Гаращенко Е.А. Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли стран-участниц таможенного союза // Экономика и управление. – 2013. – №4. – С. 95-98.
11. Суркова С. Российский Сингапур // Стандарты и качество. – 2016. – №1. – С. 78-81.
12. Шведко П., Тавгень Е. Выход белорусских экспортеров на рынки Юго-Восточной Азии // Наука и инновации. – 2017. – Т. 5. – №171. – С. 48-52.
13. Барщевський Є.І. Зовнішньополітичні інтереси України в субрегіоні Південно–Східної Азії: наявні проблеми та перспективи // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2015. – №93. – С. 353-357.
14. Koh T. Why ASEAN is good for Singapore. – 2017. – [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.straitstimes.com/opinion/why-asean-is-good-for-singapore>
15. *Examining Singapore's Trade Links with the rest of the World [Electronic resource].* – 2017. – Mode of access: <http://www.ethozgroup.com/examining-singapores-trade-links-rest-world/>
16. UNCTADstat [Electronic resource]. – Mode of access: <http://unctadstat.unctad.org>
17. *Singapore FTAs // International Enterprise Singapore [Electronic resource].* – Mode of access: <https://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements>
18. RTA-IS // WTO [Electronic resource]. – Mode of access: <http://rtais.wto.org>

19. Department of statistics Singapore [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.singstat.gov.sg/>
20. Шкутько О.Н. Торговая дипломатия как форма внешнеторговой политики государства // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. – 2017. – № 33-1. – С. 257-264.
21. Ожигина В.В., Петрушкевич Е.А. Регулирование инвестиций в рамках соглашений ЕАСТ о свободной торговле // Белорусский экономический журнал. – 2016. – №3 (76). – С. 48-62.
22. SICE [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.sice.oas.org>
23. Bilaterals [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.bilaterals.org>
24. Ожигина В.В. Направления региональной интеграции Республики Беларусь в мировую экономику // Экономический бюллетень Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Республики Беларусь. – 2003. – №5. – С. 51-60.

References

1. Ozhigina V.V. *Mnogourovnevoe jekonomicheskoe integracionnoe proektirovanie i integracionnaja politika v sovremennyh uslovijah* // *Belorusskij jekonomicheskij zhurnal*. – 2017. – №2 (79). – S. 129-143.
2. *Ukraine, Singapore begin FTA negotiations*. – 2007. : <https://www.bilaterals.org/?ukraine-singapore-begin-fta&lang=en>
3. *Ukraina snova predlagaet Singapuru sozdat' zonu svobodnoj trgovli*. – 2014. : <https://minfin.com.ua/2014/12/09/5484151/>
4. *Ukraina gotovitsja podpisat' ZST s Singapurom i V'etnamom*. – 2016. : <https://vesti-ukr.com/strana/132670-ukraina-gotovitsja-podpisat-zst-s-singapurom-i-vetnamom>
5. *Singapur nameren zakljuchit' soglashenie s EAJeS*. – 2017. : <https://ria.ru/economy/20170217/1488266856.html>
6. Avdokushin E.F., Frolov A.V. *Osnovnye cherty i osobennosti stanovlenija i razvitija nacional'noj innovacionnoj sistemy Singapura* // *Voprosy novoj jekonomiki*. – 2011. – №3. – S. 43-56.
7. Drozdova L.V., Pale S.E. *Strany ASEAN: kurs na ob#edinenie jekonomicheskikh interesov Integracionnaja politika Vostochnoaziatskikh gosudarstv posle global'nogo finansovogo krizisa 2008-2009 gg.* // *Azija i Afrika segodnja*. – 2014. – №3 (680). – S. 33-37.
8. Volovik N.P., Prihod'ko S.V. *Torgovaja politika Singapura* // *Rossijskij vneshnejekonomicheskij vestnik*. – 2016. – T. 2016. – №6. – S. 29-39.
9. Zeleneva I.V., Koncova E.A. *ASEAN i EAJeS: problemy i perspektivy sotrudnichestva* // *Upravlencheskoe konsultirovanie*. – 2015. – №11 (83). – S. 112-123.
10. *Garashhenko E.A Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshnej trgovli stran-uchastnic tamozhennogo sojuza* // *Jekonomika i upravlenie*. – 2013. – №4. – S. 95-98.
11. *Surkova S. Rossijskij Singapur* // *Standarty i kachestvo*. – 2016. – №1. – S. 78-81.
12. *Shvedko P., Tavgen' E. Vyhod belorusskikh jeksporterov na rynki Jugo-Vostochnoj Azii* // *Nauka i innovacii*. – 2017. – T. 5. – №171. – S. 48-52.
13. *Barshhevs'kij E.I. Zovnishn'opolitichni interesi Ukraini v subregioni Pivdenno–Shidnoi Azii: najavni problemi ta perspektivi* // *Zbirnik naukovih prac' «Gileja: naukovij visnik»*. – 2015. – №93. – S. 353-357.
14. *Koh T. Why Asean is good for Singapore*. – 2017. : <http://www.straitstimes.com/opinion/why-asean-is-good-for-singapore>
15. *Examining Singapore's Trade Links with the rest of the World*. – 2017. : <http://www.ethozgroup.com/examining-singapores-trade-links-rest-world/>
16. *UNCTADstat* : <http://unctadstat.unctad.org>
17. *Singapore FTAs* // *International Enterprise Singapore* : <https://www.iesingapore.gov.sg/Trade-From-Singapore/International-Agreements>
18. *RTA-IS* // *WTO* : <http://rtais.wto.org>
19. Department of statistics Singapore : <http://www.singstat.gov.sg/>
20. *Shkut'ko O.N. Torgovaja diplomatija kak forma vneshnetorgovoj politiki gosudarstva* // *Jekonomicheskij vestnik universiteta. Sbornik nauchnyh trudov uchenyh i aspirantov*. – 2017. – № 33-1. – S. 257-264.
21. *Ozhigina V.V., Petrushkevich E.A. Regulirovanie investicij v ramkah soglashenij EAST o svobodnoj trgovle* // *Belorusskij jekonomicheskij zhurnal*. – 2016. – №3 (76). – S. 48-62.
22. *SICE* : <http://www.sice.oas.org>
23. *Bilaterals* : <http://www.bilaterals.org>
24. *Ozhigina V.V. Napravlenija regional'noj integracii Respubliki Belarus' v miro-vuju jekonomiku* // *Jekonomicheskij bjulleten' Nauchno-issledovatel'skogo jekonomicheskogo in-stituta Ministerstva jekonomiki Respubliki Belarus'*. – 2003. – №5. – S. 51-60.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ:

Ожигина Вера Владимировна, докторант, доцент кафедры мировой экономики, доцент, кандидат экономических наук.

Белорусский государственный экономический университет.

220070 Республика Беларусь, г. Минск, Партизанский просп., 26, корп. 3, каб. 209.

e-mail: vera@ozhigina.com

ДАНІ ПРО АВТОРА:

Ожигіна Віра Володимирівна, докторант, доцент кафедри світової економіки, доцент, кандидат економічних наук.

Білоруський державний економічний університет.

220070 Республіка Білорусь, р. Мінськ, Партизанський просп., 26, корп. 3, каб. 209.

e-mail: vera@ozhigina.com

DATA ABOUT THE AUTHOR:

Ozhigina Vera Vladimirovna, doctoral student, Associate professor (docent) of the department of world economy, docent, candidate of economic sciences (PhD).

Belarus State Economic University/

220070 Republic of Belarus, Minsk, 26 Partizanski Av. Bldg 3, room 209.

e-mail: vera@ozhigina.com

УДК 330.101

ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИННОГО КЛАСТЕРА В АТО ГАГАУЗІЯ

Надія Яніогло

***Ключові слова:** кластер, інновації, виноробство, конкурентоспроможність, ефективність, регіональна економіка.*

ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ВИННОГО КЛАСТЕРА В АТО ГАГАУЗИЯ

Надежда Яниогло

Опыт многих развитых государств показывает, что кластеризация экономического пространства является одной из наиболее эффективных форм интеграции субъектов регионального хозяйства.

В данной статье анализируется винодельческая отрасль АТО Гагаузия и проводится обоснование целесообразности создания регионального винного кластера. Региональный винный кластер в АТО Гагаузия сможет играть ключевую роль в создании благоприятных условий ведения бизнеса, способствовать активности хозяйствующих субъектов, позволяя адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, повышению эффективности и конкурентоспособности региона.

***Ключевые слова:** кластер, инновации, виноделие, конкурентоспособность, эффективность, региональная экономика.*

THE RATIONALE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGIONAL WINE CLUSTER IN ATU GAGAUZIA

Nadejda Ianioglo

The experience of many developed countries shows that clustering of economic space is one of the most effective forms of integration of regional economy.

This article analyzes the wine industry of ATU Gagauzia and substantiates the feasibility of creating a regional wine cluster. Regional wine cluster in Gagauzia will be able to play a key role in creating a favorable business environment, promote the activity of economic entities, allowing you to adapt to changing environmental conditions, improve the efficiency and competitiveness of the region.

***Key words:** cluster, innovation, wine industry, competitiveness, efficiency, regional economy.*

Постановка проблеми. Винодельческая отрасль является ведущей и приоритетной отраслью в молдавской экономике. Виноградные насаждения Республики Молдова занимают 2,3% от всех площадей в мире. Всего в республике под плантации отведено около 147 тыс. гектаров земли или 7,4% от всех сельхозугодий Республики. В данной отрасли занято до 27% трудовых ресурсов промышленности [8]. Большинство виноградников Молдовы расположены на юге страны, где находится Автономно Территориальное Образование (АТО) Гагаузия, утвержденное Законом Республики Молдова об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) [1]

АТО Гагаузия традиционно занимается виноделием, которое является здесь стратегической отраслью экономики: доля виноделия в общем объеме промышленного производства Гагаузии составляет порядка 60% и 34% от объемов всей экспортируемой продукции. По посадкам технического (винного) винограда на душу населения, АТО Гагаузия является рекордсменом Европы.

Однако, несмотря на функционирование Программы восстановления и развития виноградарства и виноделия в Республике Молдова на 2002 – 2020 гг объем производимой продукции в данной отрасли ежегодно снижается [3]. Такая тенденция обусловлена нестабильной ситуацией, связанной с рынками сбыта готовой продукции, а также внутренними проблемами отрасли. По мнению автора, одним из наиболее приоритетных направлений устойчивого развития винодельческих предприятий и самой отрасли в целом является инновационное развитие.

Анализ последних исследований и публикаций. В Республике Молдова общие вопросы инноваций, инновационного менеджмента и кластерной политики, рассматривались в научных трудах таких авторов как: